

UO'T 582.28 (575.152)

QASHQADARYO VILOYATI HUDUDLARIDA TARQALGAN AYRIM DORIVOR KSILOTROF MAKROMITSETLAR

Sherqulova J.P.

Annotatsiya: Maqolada Qashqadaryo viloyati hududlarida dorivor ksilotrof makrozamburug'larning *Bjerkandera adusta*, *Cerrena unicolor*, *Fomes fomentarius*, *Laetiporus sulphureus*, *Lentinus tigrinus*, *Lentinula edodes*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor*, *Polyporus tuberaster*, *Pleurotus eryngii* kabi turlari keng tarqalganligi haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: dorivor, mitseliy, zamburug', *Bjerkandera adusta*, *Cerrena unicolor*, *Fomes fomentarius*, *Laetiporus sulphureus*, *Lentinus tigrinus*, *Lentinula edodes*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor*, *Polyporus tuberaster*.

НЕКОТОРЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КСИЛОТРОФНЫЕ МАКРОМИЦЕТЫ, РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В статье приведены сведения о широком распространении в регионах Кашкадаринской области таких лекарственных ксилотрофных макрогрибов, как *Bjerkandera adusta*, *Cerrena unicolor*, *Fomes fomentarius*, *Laetiporus ulfureus*, *Lentinus tigrinus*, *Lentinula edodes*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor*, *Polyporus tuberaster*, *Pleurotus eryngii*.

Ключевые слова: лекарственный, мицелий, грибы, *Bjerkandera adusta*, *Cerrena unicolor*, *Fomes fomentarius*, *Laetiporus sulphureus*, *Lentinus tigrinus*, *Lentinula edodes*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor*, *Polyporus tuberaster*.

SOME MEDICINAL XYLOTROPHIC MACROMYCETES DISTRIBUTED IN THE TERRITORIES OF KASHKADARYA REGION

Abstract: The article provides information about the wide distribution in the regions of the Kashkadarya region of such medicinal xylotrophic macrofungi as *Bjerkandera adusta*, *Cerrena unicolor*, *Fomes fomentarius*, *Laetiporus ulfureus*, *Lentinus tigrinus*, *Lentinula edodes*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor*, *Polyporus tuberaster*, *Pleurotus eryngii*.

Keywords: medicinal, mycelium, mushrooms, *Bjerkandera adusta*, *Cerrena unicolor*, *Fomes fomentarius*, *Laetiporus sulphureus*, *Lentinus tigrinus*, *Lentinula edodes*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor*, *Polyporus tuberaster*

Kirish. Makromitsetlar butun dunyoda o'zlarining istemolbop va dorivor xususiyatlari bilan mashhur. Ular butun dunyo bo'ylab tarqalgan bo'lib, taxminan 14000 turni tashkil etadi [24]. Ko'pchilik makromitsetlar odatda Bazidiomitsetlar sinfiga kiradi.

Dunyoda zamburug'larning 2000 dan ortiq istemolbop, 700 ga yaqin dorivor turlari ro'yxatga olingan. Makromitsetlar o'zining yoqimli va o'ziga xos ta'mi hamda sog'liq uchun foydalari tufayli iste'molchilar orasida mashhurligini oshirdi. Qo'ziqorinlarga bo'lgan talab ortib borayotganligi sababli, kelgusi bir necha yil ichida global qo'ziqorin bozorining umumiy yillik qiymati 50 milliard AQSh dollaridan oshishi kutilmoqda [25].

Bundan tashqari, dorivor zamburug'lar uglevod, lipid, oqsil tabiatining biologik faol metabolitlari, terpenoidlar, steroidlar, alkaloidlar, fenolik birikmalar, vitaminlar va mineral elementlarning manbai sifatida katta imkoniyatlarga ega.

Dunyo miqiyosida qaralganda zamburug'lar oziq ovqat shuningdek, farmasevtika sanoatida muhim o'rinlarda turadi. Birgina dorivor zamburug' Ganoderma turi asosida dunyoda biologik faol moddalar ishlab chiqaruvchi 200 ga yaqin farmasevtika korxonalarini ishlaydi (Hapuarachchi et al. 2018) [26]. Bundan tashqari Dorivor Ganoderma zamburug'i turlari bo'yicha dunyoda 10000 dan ortiq ilmiy maqolalar yozilgan va 7000 patent olingan. Ganoderma zamburug'i asosidagi 1000 ga yaqin salomatlik mahsulotlari Xitoy hukumati tomonidan sertifikatlangan (Chen et al. 2016) [27].

Hozirgi vaqtda ham qo'ziqorinlar juda qimmatli oziq-moddalar, jumladan selen, kaliy, riboflavin, niatsin, D vitamini, oqsil va boshqalarga boyligi bilan qadrlanadi. Bundan tashqari zamburug'lar Parkinson, Alzgeymer, gipertoniya va yurak qon tomir kasalliklarini oldini olish va davolashda muhim vosita sifatida qaralmoqda. Ular shuningdek, immunitet tizimini mustahkamlashi va xolesterin darajasini pasaytirishi, o'smaga qarshi xususiyatlari tufayli saraton invaziyasi va metastaz ehtimolini kamaytirish uchun ham ishlatilmoqda (Valverde et. al., 2014) [28].

Respublikamizda ham bir qator olimlar makromitsetlarning sistematikasi bo'yicha tadqiqotlar F.G. Axmedova (1966) [1], A.Petrova (1989) [17], M.Xoliqova (1989) [15], G.Baltaeva (1992) [3], Z.R. Axmedova (1999) [2], M.Iminova (2009) [11], U.N.Raxmonov (2013) [14], A. A.Xakimov (2017) [16] va Yu.G'afforov (2020) [29], lar tomonidan o'rganilgan. Hozirgi kunga qadar viloyat hududida makrozamburug'lar bo'yicha umuman ilmiy tadqiqot olib borilmagan.

Materiallar va uslublar. Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati hududlaridan 2020 -2024 yil davomida olib borilgan mikologik tadqiqotlar natijasida yig'ilgan gerbariy namunalari manba bo'lib xizmat qildi. Zamburug' turlarini identifikatsiya qilishda va morfologik belgilarini o'rganish uchun B-382PHiALC DC6V1000 mA raqamli mikroskopi yordamida amalga oshirildi [13]. Ularni tur va turkumlarga ajratishda hamdo'stlik va xorijiy mamlakatlarda chop etilgan adabiyotlar va aniqlagichlaridan foydalanildi [6,7,8]. Shuningdek, zamburug'lar zamonaviy nomenklaturasi www.indexfungorum.org, www.mycobank.org asosida berildi

Tadqiqot natijalarining muhokamasi. Qashqadaryo viloyatining turli hududlari (Kitob, Shahrisabz, Dehqonobod, Yakkabog' Nishon) bo'ylab o'tkazilgan mikologik tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, makromitsetlarning 11 turi uchrashi ularning izohli ro'yxati quyida tartibida keltirilgan.

1. *Bjerkandera adusta* (Willd.: Fr.) P.Karst. Dunyodagi keng tarqalgan qo'ziqorinlardan biri, u yog'ochning oq chirishiga sabab bo'ladi. Mevatanasi bir yillik, oyoqchasi yo'q, meva tanasi yumshoq, egiluvchan va ingichka, qalpoqchanning ustki yuzasi kigiz tolali, odatda mayda ajinlar, oqdan sarg'ish rangda bo'lishi kuzatilgan. Ushbu zamburug' saprotrof bo'lib, terak daraxtining qurigan tanasida uchrashi aniqlandi. Kosmopolit. Iste'mol qilinmaydi. Hidrolitik va oksidlovchi fermentlarning faol ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi.

2. *Cerrena unicolor* (Bull.: Fr.) Murrill. Ushbu makromitset asosan nobud bo'lgan bargli daraxtlarning yog'ochlarida uchraydi. Yil davomida topiladi. Iste'mol qilinmaydi, oq chirishga olib keladi. Hidrolitik va oksidlovchi fermentlarning faol ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi.

3. *Fomes fomentarius* (L.: Fr.) Fr. Bu makromitset *Juglans regia* L. va *Amygdalus communis* L. da o'sib turgan va yiqilgan daraxtlarda o'sadi. Mevatanasi ot tuyog'iga o'xshash, och kulrang, qirrali jigarrangda bo'ladi. *F. fomentarius* zamburug'i tarkibida 70% gacha tabiiy antioksidantlar mavjud bo'lib, zamburug'dan olingan dori vositalari o'pka kasalliklari, bronxlar yalig'lanishi, yiringli yaralarni yo'q qilishda ishlatiladi. Kosmetologiyada tanani yoshartiruvchi va yuz terisini holatini yaxshilovchi kremlar tayyorlanadi. Yaponiyada ushbu zamburug' asosida ko'plab dorilar ishlab chiqariladi. Xitoy xalq tabobatida ham dori - darmon vositalariga tabiiy qo'shimcha sifatida

qo'shiladi. Meva tanasining o'zi esa jarohatlanganda qon ketishini to'xtatuvchi vosita sifatida qo'llaniladi [21].

4. *Inonotus hispidus* (Bull.) P. Karst. – makrozamburug'i daraxtlarning poyasida oq chirish kasalligini keltirib chiqaradi va buning natijasida tut, yong'oq va shumtol (*Fraxinus excelsior* L.) va boshqa mevali daraxtlar katta zarar ko'radi. Ushbu turning pigmentlarini bo'yoq sanoatida ishlatish mumkin, mahalliy aholi uni matolarni va charmlarni bo'yashga ishlatadi. Iste'mol qilish mumkin emas. Makrozamburug'larning shifobaxsh xususiyatlari haqidagi ma'lumotlar qadim zamonlardan buyon dunyoning ko'plab davlatlari, ayniqsa Janubiy - Sharqiy Osiyo mamlakatlari tajribasida ko'plab foydalanilib kelinmoqda. So'nggi yigirma yil davomida ularning biokimyoviy tarkibi va dorivor xususiyatlari bo'yicha intensiv tadqiqotlar olib borilgan. Bugungi kunda xorijiy firmalar tomonidan ulardan turli xil ozuqaviy vositalar, dori - darmonlar va kosmetika mahsulotlari ishlab chiqarilib, milliardlab AQSh dollariga sotilib katta daromad keltirmoqda. Dorivor makrozamburug'larning immunitet tizimini mustahkamlashi va xolesterin darajasini pasaytirishi, o'simtaga, virusga qarshi va boshqa foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan [8].

5. *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murrill. Zamburug'ning umumiy nomlari - qisqichbaqa, oltinugurtli polipora va o'rmon tovuqlari deb nomlangan. Ma'lumotlarda *L. sulphureus* oddiy eman (*Quercus robur*), oq tol (*Salix alba*), yong'oq (*Juglans regia*), terak (*Populus alba*) va shumtol (*Fraxinus excelsior*) kabi daraxt turlarining tanasida yog'ochlarida o'sishi qayd etilgan. Bizning tadqiqotlarimiz davomida *Salix alba* da uchrashi qayd qilindi. Uning mewatanalari daraxt tanasi va shoxlarida oltin-sariq rangli ko'rinishda bo'ladi. Mevatanasining pastki yuzasi naychasimon teshiklardan iborat. Saprofit va ba'zan zaif parazit bo'lib o'zi o'sadigan daraxtlarning o'rtasida jigarrang kubik chirishga sabab bo'ladi. Dorivor zamburug'. *L. sulphureus* metabolizmni tiklaydi, immunitetni yaxshilaydi [17].

6. *Lentinus tigrinus* (Bull.) Fr. Terakzor va tolzorlardan tol va terakning qurigan yog'ochlaridan topilgan. Mevatanasi yoshligida iste'mol qilinadi. Dorivor zamburug'. Tarkibida aminokislotalarning tarkibi va elementlarning substratga bog'liqligi bilan baholangan. *L. tigrinus* saratonga qarshi faollikka ega bo'lgan makroelementlar va mikroelementlar manbai deb hisoblanadi. *L. tigrinus* meva tanasining ekstrakti mikroblarga qarshi va antioksidant ta'sir ko'rsatganligini ma'lum qilingan [10].

7. *Lentinula edodes* (Berk.) Pegler. Yaponiya, Xitoy, Koreya va Janubi-Sharqiy Osiyoning boshqa mamlakatlarida keng tarqalgan. *Lentinula edodes* saprotrof makromitsetdir uning rivojlanishi uchun bu qo'ziqorin o'lik o'simliklardan organik moddalardan foydalanadi. Tabiiy sharoitda u keng bargli daraxtlarning yog'ochlarida, asosan, eman, olxa, shox, kashtan o'sadi. Rossiyaning Primorsk o'lkasida eman, Amur jo'ka (*Tilia amurensis*) [2] yog'ochlarida uchraydi. 1969 yilda shiitakening mevatanasi va biomassasidan yuqori biologik faollikka ega lentinan preparati olingan [5]. Kimyoterapiya paytida qo'ziqorin mitseliysidan olingan "in vitro" ekstrakti o'smaga qarshi dorilar ta'sirida paydo bo'ladigan patologik o'zgargan hujayralar sonini sezilarli darajada kamaytiradigan himoya xususiyatlariga ega ekanligi ko'rsatilgan [12]. Shu bilan birga bu makromitset yaxshi ta'mga ega bo'lib, iste'mol qilinadi [9].

8. *Schizophyllum commune* Fr. *S.commune* makrozamburug'i o'sib turgan olxo'ri *Prunus domestica* L., *Populus alba* L. kabi daraxtlarda o'sishi kuzatilgan. Dorivor zamburug' hisolanadi. U daraxtlarni oq chirish kasalligini keltirib chiqaradi. Farmakologik faollikka ega bo'lgan polisaxaridlarning faol ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. Xitoyda **S.commune** zamburug'ini sog'lom ovkatlanish uchun "funksional oziq-ovqat" sifatida hamda insonlarda kasalliklarni davolashda (Chang, 1999) foydalanilgan [20]. Arktikada **S.commune** zamburug'i kasalliklarga qarshi

immunitetni oshiruvchi zamburug' sanalgan. Shuningdek, ko'krak bezi saratoni va turli xil ginekologik kasalliklarni davolash uchun ishlatiladi [18].

9. *Trametes versicolor* (L.) Lloyd. – U asosan qurigan daraxtlarda (deyarli barcha turlarda) uchraydi, chunki qo'ziqorin saprotrof. Qashqadaryo sharoitida u juda keng tarqalgan va o'rmon ksilomikobiotasining dominant turlaridan biridir. Makromitsetlarning mevasanasida antibiotiklar va saratonga qarshi moddalar mavjud, ya'ni ular dorivor qo'ziqorinlar sifatida tasniflanadi. Bundan tashqari, qo'ziqorin ligninning parchalanishida ishtirok etadigan oksidlovchi fermentlarning faol ishlab chiqaruvchisi hisoblanadi [18]. Iste'mol qilinmaydi. Umuman olganda, zamburug' immunitet tizimiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Zamburug'lar orasida turli xil biologik faol moddalar va antibiotiklar ishlab chiqaruvchi sifatida ajralib turadi, ular hatto viruslarga, shu jumladan OITS virusiga ham ta'sir qiladi.

10. *Polyporus tuberaster* Fr. Ushbu makrozamburug' *Salix alba* chopilgan daraxt tanasidan qo'ziqorinning 2 ta mevatana, *Junglans regia* Ita, ariq yonida qurigan terakda *Populus alba* daraxtidan 3 ta mevasanasi topilgan. Uzoq yillar davomida *P. tuberaster* yallig'lanishga, o'smaga qarshi va viruslarni oldini olish xususiyatlari uchun Xitoy tibbiyotida ishlatilgan [22]. *P. tuberaster* zamburug'ida polisaxaridlar, asosan beta-glyukanlar komponentlari ko'p miqdorda uchraydi. Ushbu murakkab uglevodlar oq qon hujayralari faoliyatini pasaytiruvchi, yallig'lanish va immunitetni tartibga soluvchi sitokinlarni ishlab chiqarishni kuchaytirish orqali immunomodulyatsion ta'sirga ega. Zamburug'dan olingan beta-glyukanlar hujayra o'limini, yangi qon tomirlarining shakllanishi kamaytirish orqali saraton hujayralarining o'sishi va ko'payishini kamaytiruvchi vosita sifatida ishlatish mumkin [23].

11. *Pleurotus eryngii* (DC.) Quél. Ushbu zamburug' mevali daraxtlarda va kesilgan to'nkalar atrofida o'sadi. Zamburug' ta'mining sifati, xushbo'yligi, tarkibida darmondorilar mikroelementlar va boshqa foydali moddalar mavjud. O'zbekiston bo'ylab keng tarqalgan tur M.M. Xalikova [15] tavsiyasi asosida ushbu zamburug'ni sun'iy usulda yetishtirish yo'lga qo'yilgan. Iste'molbop va dorivorlik xususiyatiga ega bo'lgan zamburug' hisoblanadi.

Xulosa. Shunday qilib Qashqadaryo viloyati hududlarida dorivor ksilotrof makromitsetlarning *Bjerkandera adusta*, *Cerrena unicolor*, *Fomes fomentarius*, *Laetiporus sulphureus*, *Lentinus tigrinus*, *Lentinula edodes*, *Schizophyllum commune*, *Trametes versicolor*, *Polyporus tuberaster* FR. *Pleurotus eryngii* kabi turlari keng tarqalganligi kuzatildi.

Qashqadaryoning turli hududlarida zamburug'larning biologik xilma-xilligini qiyosiy tahlil qilish aniqlangan turlarning o'rganilayotgan hudud bo'ylab notekis tarqalganligini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ахмедова Ф.Г. Микофлора Юго-западных отрогов Тянь-Шаня.: Автореф.дис.... канд.биол.наук - Ташкент: Фан, 1966.-25 с.
2. Ахмедова З.Р. Лигнинолитические, ксиланолитические и целлюлолитические ферменты некоторых базидиальных грибов и их взаимосвязь в разложении лигноцеллюлозы.: Автореф. дис. ... док. биолог. наук. – Ташкент: Фан, 1999. – 42 с.
- 3 Балтаева Г.М. Трутовые грибы (Polypogaceae) Узбекистана: Автореф. дис... канд. биолог. наук.- Санкт- Петербург: 1992.- 17 с.
4. Булатова А., Романова А. Грибы. Иллюстрированное руководство по сбору, переработке, хранению. М.: Эксмо. 2014—305 с. ISBN 978-5-699-69314-6
5. Бабицкая В. Г. и др. Медико-биологические основы использования лекарственных грибов для получения биологически активных добавок // Медико-социальная экология

личности: состояние и перспективы: Материалы II междунар. конф. : [арх. 13 января 2015] / Отв. ред. В. А. Прокашева. — Мн. : БГУ, 2004. — С. 154—158. — 264 с.

6. Билай В.И. Методы экспериментальной микологии / Под общ. ред.чл. – кор. АНУССР. Киев: Наук. Думка. – 1982. – 550 с.

7. Бухало А.С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре.- Киев: Наукова думка, 1988. – 143 с).

8. Бухало А.С., Биско Н.А., Соломко Э.Ф., Билай В.Т., Митрополская Н.Ю., Поединок Н.Л., Гродзинская А.А., Михайлова О.Б. Культивирование съедобных и лекарственных грибов. Киев, 2004. – 128 с.

9. Булатова А., Романова А. Грибы. Иллюстрированное руководство по сбору, переработке, хранению. М.: Эксмо. 2014. –305 с.

10. Вишневский Михаил Владимирович. Лекарственные грибы. Большая энциклопедия. – Москва: Эксмо, 2014. – 400 с.: ил. – (Грибы).

11. Иминова М.М. Макромицеты Ферганской долины (в пределах Республики Узбекистан): Автореф. дис.... канд. биол. наук. – Ташкент, 2009. – 20 с.

12. Илинских Н. Н. и др. Цитологические и цитогенетические изменения Т-лимфоцитов крови человека при воздействии противоопухолевого препарата адриамицина на фоне введения экстрактов из мицелия грибов шиитаке (*Lentinula edodes*) в условиях *in vitro* : [арх. 13 января 2015] // Вестн. Том. гос. университета : журнал. — 2012. — № 356. — С. 171—175.

13. Роскин Г.И. Микроскопическая техника. - М.: Сов. Наука,1967. - 447 с.

14. Рахмонов У.Н. *Pleurotus ostreatus* истеъмол замбуруғининг маҳаллий штаммларини ажратиш. Ўзбекистон Республикаси Агросаноат мажмуаси тармоқларида инновацион бошқарув фаолиятини модернизациялаш ва ривожлантириш муаммолари. // Илмий-амалий конференцияси материаллари. II қисм. – Тошкент, 2013. – Б. 155-156.

15. Халикова М.М. Макромицеты Ташкентской области (анализ микофлоры, экология, практическое использование): Автореф. Дис.... канд. биол. наук. – Ташкент, 1989. – 20 с.

16. Хакимов А.А. Шампинон (*Agaricus bisporus*) етиштириш усчун қисқа муддатли компост тайёрлаш усули. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. – Тошкент, 2017 4 (70) 55-61 бетлар.

17. Петрова А.А. Базидиальные макромицеты Заминского горно лесного заповодника УзССР.: Автореф. дис....канд. биол. наук. –Киев, 1989.- 23 с.

18. Переведенцева Л.Г. Определитель грибов (агарикоидные базидиомицеты): Учебное пособие. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2015 – 119 с.

20. Chang, S. (1999) World Production of Cultivated Yedible and Medicinal Mushrooms in 1997 with Yemphasis on *Lentinus yedodes* (Berk.) Sing, in China. International Journal of Medicinal Mushrooms, 1, 291-300.

21. Kalitukha L. An approach to change the basic polymer composition of the milled *Fomes fomentarius* fruiting bodies. Fungal Biol Biotechnol. 2021 Apr 15;8(1):5. doi: 10.1186/s40694-021-00112-9. PMID: 33858513; PMCID: PMC8051122.

22. Yuan D, Mori J, Makino T. An anti- aldosteronic diuretic component (drain dampness). Biol Pharm Bull, 2004. 27(6): 867-70.

23. Zhang G, Zeng X, Han L, Huang H. Diuretic activity and kidney medulla expression of the aqueous extract of sclerotia of *Polyporus umbellatus* FRIES in normal rats. Journal of ethnopharmacology. 2010 128(2): 433-437.

24. Deepak K. Rahi and Deepika Malik Diversity of Mushrooms and Their Metabolites of Nutraceutical and Therapeutic Significance Journal of Mycology 2016. pp 1-18. doi.org/10.1155/2016/7654123.

25. Ooi V. E. C. Medicinally important fungi. Science and cultivation of edible fungi. Rotterdam, 2000. P. 41—51.

26. Hapuarachchi KK., Elkhateeb WA., Karunarathna SC., Cheng CR., Bandara AR., Kakumyan P, Hyde KD., Daba GM., Wen T C., Current status of global *Ganoderma* cultivation, products, industry and market. Mycosphere 9(5): 1025–1052 (2018)

27. Chen Y, Lv J, Li K, Xu J, Li M, Zhang W, et al. Sporoderm-broken spores of *ganoderma lucidum* inhibit the growth of lung cancer: involvement of the Akt/mTOR signaling pathway. Nutr Cancer. 2016;68(7):1151–60.

28. Valverde M.E., Pérez T.H., López O.P. Edible Mushrooms: Improving Human Health and Promoting Quality Life. Hindawi Publishing Corporation International Journal of Microbiology Volume 2015, Article ID 376387, 14 pages

29. Gafforov Y, Ordynets A, Langer E, Яras'heva M et al. 2020 – Species diversity with comprehensive annotations of wood-inhabiting poroid and corticioid fungi in Uzbekistan. Frontiers in Microbiology 11, 598321.